

ПАХТА-ИПАКЛИ ИНТЕРЛОК ТРИКОТАЖ ТЎҚИМАЛАРИНИ ОЛИШНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИКЛАРИ

Б. Мирусманов.¹, И. И. Камалова.², Р. Т. Қурбонов.³

Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти

Наманган муҳандислик-технология институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6865757>

Икки ластикли ёки интерлок тўқимаси ластик тўқимасининг ҳосиласидир. Интерлок сўзи инглизча сўз бўлиб, “крест шаклида кесишиш” деган маънони билдиради ва у икки ластик аралашмасидан иборат бўлиб, унинг протяжалари ўзаъро крест шаклида кесишадилар. Бунда бир ипнинг ўзи иккала игнадон игналарига навбатма-навбат қўйилади. Интерлок тўқимаси икки ластик аралашмасидан иборат бўлганлиги сабабли, унинг хусусиятлари ва ўлчамлари ластикниқига ўхшаш бўлади. Интерлок машинасида тўқиш жараёнининг ўзига хос хусусиятлари шундан иборатки, бу машинада битта тўла ҳалқа қаторини ҳосил қилиш учун иккита ҳалқа ҳосил қилиш тизимига эга бўлиш керак.

Лекин, ясси икки игнадонли фанг машиналарида интерлок тўқимасини тўқиш, машинанинг тўқув тизимини чапдан ўнгга ва ўнгдан чапга ҳаракатланиши натижасида битта тўлиқ ҳалқа қатори ҳосил қилинади. Шундай машиналардан бири Хитойда ишлаб чиқарилган “LONG XING” русумли икки игнадонли ясси фанг машинаси.

Хитойда ишлаб чиқарилган “LONG XING” русумли ясси икки игнадонли машиналарда интерлок тўқимасини тўқишнинг ўзига хослиги, машинанинг тўқув тизимини ўнга ва чапга ҳаракатланиши натижасида олдива орқа игнадондаги игналарга ип кетма-кет ҳамма игналарга берилмасдан олди ва орқа игнадон игналарида битта игна ташлаб тўқиш ҳисобига олинади.

Интерлок тўқимасини таркибидаги пахта ва ипак ипларининг чизиқлиқ зичликларини тўқиманинг технологик кўрсаткичларига, физик-механик хусусиятларига таъсирини ҳамда машинанинг технологик имкониятларини кенгайтириш мақсадида пахта ипакли интерлок трикотажа тўқимасини VI- та вариантнинг тузилиши яратилди. 1 – расмда пахта ипакли интерлок трикотажа тўқимасини I- вариантнинг тузилиши ва графикалиёзуви келтирилган. I- вариант интерлок трикотажа тўқимасини ҳамма ҳалқа қаторлари чизиқлиқ зичлиги 20 текс х 3 га тенг бўлган 100 % пахта калава ипидан олинган.

ВАРИАНТ - I

Расм- 1. Интерлок трикотаж тўқимасининг (а)тузилиши ва (б) графикли ёзуви

ВАРИАНТ -II

Расм- 2. Ипакли интерлок трикотаж тўқимасининг (а)тузилиши ва (б) графикли ёзуви

Юқорида тўқимасининг тўқимасининг (а)тузилиши ва (б) графикли ёзувидан кўришиб турибдики, тўқиманинг биринчи ҳалқа қатори орқа игнадоннинг жуфт игналарида ва олди игнадоннинг тоқ игналарида чизиқлий зичлиги 20 текс x 3 га тенг бўлган 100 % пахта калава ипидан олинди.

Интерлокли трикотаж тўқимасини иккинчи ҳалқа қатори ҳам чизиқлий зичлиги 20 текс х 3 га тенг бўлган 100 % пахта калава ипидан орқа игнадоннинг тоқ ва олди игнадоннинг жуфт игналарида тўқиб олинган.

2 – расмда интерлок трикотаж тўқимасини II-вариантини тузилиши ва графикли ёзуви келтирилган. II-вариант интерлок трикотаж тўқимасини ҳамма ҳалқа қаторлари чизиқлий зичлиги 16,7 текс х 4 га тенг бўлган 100 % ипак калава ипидан олинган. Трикотажнинг графикли ёзувидан 2 -расм (б) кўриниб турибдики, тўқиманинг биринчи ҳалқа қатори орқа игнадоннинг жуфт игналарида ва олди игнадоннинг тоқ игналарида чизиқлий зичлиги 16,7 текс х 4 га тенг бўлган 100 % ипак калава ипидан олинган бўлса, иккинчи ҳалқа қатори орқа игнадоннинг тоқ игналарида ва олди игнадоннинг жуфт игналарида чизиқлий зичлиги 16,7 текс х 4 га тенг бўлган 100 % ипак калава ипидан тўқиб олинган.

ВАРИАНТ - III

Расм- 3. Пахта ипакли интерлок трикотаж тўқимасининг (а)тузилиши ва (б) графикли ёзуви

Интерлок тўқимасини таркибидаги пахта ва ипак ипларини ҳалқа қаторларини тўқишда ипларни жойларини алмаштириб тўқилганда ипларнинг тури ва чизиқлий зичликларини тўқиманинг технологик кўрсаткичларига ҳамда физик-механик хусусиятларига таъсирини тадқиқотлаш мақсадида пахта ипакли интерлок трикотаж тўқимасининг III- вариантини тузилиши яратилди. 3 – расмда пахта ипакли интерлок трикотаж тўқимасини III-вариантини тузилиши ва графикли ёзуви

келтирилган. III-вариант пахта ипакли интерлок трикотаж тўқимасининг биринчи ҳалқа қатори чизиқлий зичлиги 20 текс x 3 га тенг бўлган пахта калава ипидан игнадоннинг орқа игнадонида жуфт игналарда ва олди игнадонни тоқ игналарида тўқилган бўлса, бу тўқимани иккинчи ҳалқа қатори чизиқлий зичлиги 16,7 текс x 4 га тенг бўлган ипак калава ипидан игнадоннинг орқа игнадонида тоқ игналарда ва олди игнадонни жуфт игналарида тўқиб олинган.

ВАРИАНТ -IV

Расм- 4. . Пахта ипакли интерлок трикотаж тўқимасининг (a)тузилиши ва (б) графикли ёзуви

Интерлок тўқимасини таркибидаги битта ҳалқа қаторларини иккита турли ипдан тўқилганда ипларнинг тури ва чизиқлий зичликларини тўқиманинг технологик кўрсаткичларига ҳамда физик-механик хусусиятларига таъсирини тадқиқотлаш мақсадида пахта ипакли интерлок трикотаж тўқимасининг IV- вариантыни тузилиши яратилди. 4 – расмда пахта ипакли интерлок трикотаж тўқимасини IV –вариантини тузилиши ва графикли ёзуви келтирилган. IV-вариант пахта ипакли интерлок трикотаж тўқимасининг биринчи ҳалқа қатори чизиқлий зичлиги 20 текс x 1 га тенг бўлган пахта ва чизиқлий зичлиги 16,7 текс x 2 га тенг бўлган ипак калава ипидан игнадоннинг орқа игнадонида жуфт игналарда ва олди игнадонни тоқ игналарида тўқилган бўлса, бу тўқимани иккинчи ҳалқа қатори чизиқлий зичлиги 20 текс x 1 га тенг бўлган пахта ва чизиқлий зичлиги 16,7 текс x 2 га бўлган ипак калава ипидан

игнадоннинг орқа игнадонида тоқ игналарда ва олди игнадонни жуфт игналарида тўқиб олинган.

ВАРИАНТ - V

Расм- 5. Пахта ипакли интерлок трикотаж тўқимасининг (а)тузилиши ва (б) графикли ёзуви

Интерлок тўқимасини таркибидаги битта ҳалқа қаторларини иккита турли ипдан тўқилганда ипларнинг тури ва чизиқлий зичликларини жойи алмаштирилиб тўқилганда, тўқиманинг технологик кўрсаткичларига ҳамда физик-механик хусусиятларига таъсирини тадқиқотлаш мақсадида пахта ипакли интерлок трикотаж тўқимасининг V- вариантини тузилиши яратилди. 5 – расмда пахта ипакли интерлок трикотаж тўқимасини V – вариантини тузилиши ва графикли ёзуви келтирилган. V-вариант пахта ипакли интерлок трикотаж тўқимасининг биринчи ҳалқа қатори чизиқлий зичлиги 20 текс x 2 га тенг бўлган пахта ва чизиқлий зичлиги 16,7 текс x 1 га тенг бўлган ипак калава ипидан игнадоннинг орқа игнадондаги жуфт игналарда ва олди игнадонни тоқ игналарида тўқилган бўлса, бу тўқимани иккинчи ҳалқа қатори чизиқлий зичлиги 20 текс x 2 га тенг бўлган пахта ва чизиқлий зичлиги 16,7 текс x 1 га бўлган ипак калава ипидан игнадоннинг орқа игнадонида тоқ игналарда ва олди игнадонни жуфт игналарида тўқиб олинган.

ВАРИАНТ - VI

Пахта 20 текс x 1
Ипак 16,7 текс 2

Пахта 20 текс x 2
Ипак 16,7 текс 1

Расм- 6. Пахта ипакли интерлок трикотаж тўқимасининг (а)тузилиши ва (б) графикли ёзуви

Интерлок тўқимасини таркибидаги битта ҳалқа қаторларини иккита турли ипдан тўқилганда ипларнинг тури ва чизиқлий зичликларини жойи алмаштирилиб тўқилганда, тўқиманинг технологик кўрсаткичларига ҳамда физик-механик хусусиятларига таъсирини тадқиқотлаш мақсадида пахта ипакли интерлок трикотаж тўқимасининг VI- вариантыни тузилиши яратилди. б – расмда пахта ипакли интерлок трикотаж тўқимасини VI – вариантыни тузилиши ва графикли ёзуви келтирилган.VI-вариант пахта ипакли интерлок трикотаж тўқимасининг биринчи ҳалқа қатори чизиқлий зичлиги 20 текс x 1 га тенг бўлган пахта ва чизиқлий зичлиги 16,7 текс x 2 га тенг бўлган ипак калава ипидан игнадоннинг орқа игнадонидаги жуфт игналарда ва олди игнадонни тоқ игналарида тўқилган бўлса, бу тўқимани иккинчи ҳалқа қатори чизиқлий зичлиги 20 текс x 2 га тенг бўлган пахта ва чизиқлий зичлиги 16,7 текс x 1 га бўлган ипак калава ипидан игнадоннинг орқа игнадонида тоқ игналарда ва олди игнадонни жуфт игналарида тўқиб олинган.

Юқорида келтирилганларни умумлаштириб шундай хуласага келиш мумкин:

-Хитойда ишлаб чиқарилган “LONG XING” русумлиясси икки игнадонли трикотаж тўқув машинада пахта ипакли интерлок трикотаж тўқимасининг вариантлари машинанинг тузилишига ҳеч қандай конструктив ўзгартиришлар киритмасдан, машинанинг технологик

имкониятларидан фойдаланиб, ипларнинг чизиқлий зичликларини ва ҳалқа қаторларида ипларни жойларини алмаштириш ҳисобига олинди. Олинган пахта ипакли трикотаж тўқималаридан болалар, аёллар ва эркаклар енгил устки трикотаж маҳсулотлар ассортиментини ишлаб чиқаришда фойдаланиш мумкин.

Фойдаланган адабиётлар:

1. Н.Р. Ханхаджаева «Нақш хосил қилиш назарий асослари». Дарслик. Тошкент. 2010.
2. Б. Мирусманов. Разработка технологии получения хлопко-шелкового белевого трикотажа: Дисс. канд. техн. наук. - Ташкент.: ТИТЛП. -2004. 140-145 с.

